

БЎЛАЖАК ИНГИЛИЗ ТИЛИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ КАСБИЙ- ПЕДАГОГИК ИЖОДҚОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ

Аликперова Раъно Тахировна

Амити Университетнинг талабалар

билан ишлаш катта мутахасиси

Аннотация: Ушбу мақолада Бўлажак инглиз тили ўқитувчиларини касбий-педагогик ижодкорлигини баҳолаш мезонлари ва кўрсаткичлари ҳамда хулосадан иборат.

Калит сўзлар: баҳолаш мезонлари, инглиз тили, ўқитувчи, педагог, илмий, мактаб муассасалари, касбий компетент, ўқувчи, касбий-педагогик ижодкорлик.

Кириш. Мамлакатимизда юқори малакали ўқитувчи кадрларни тайёрлаш, таълим сифатини ошириш доим устувор йўналишларидан бўлиб келган. Бунга биринчи навбатда бўлажак инглиз тили ўқитувчининг мақсадни қўя олиш, билим олиш мотивацияси, эришган ютуқлари ва бошқа мотивациялари, билиш қобилиятлари, ўқув-педагогик вазифаларни ҳал қила олиш усул ва йўлларини эгаллаганлик даражасини қамраб олувчи ўқув жараёни киради.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2022 йил 21 июндаги ПҚ-289-сонли “Педагогик таълим сифатини ошириш ва педагог кадрлар тайёрловчи олий таълим муассасалари фаолиятини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”¹ги қароридан ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 11 майдаги ПФ-134-сонли “2022-2026 йилларда мактаб таълимини ривожлантириш бўйича миллий дастурни тасдиқлаш тўғрисида” фармонида мактаб ўқувчиларининг билими ва кўникмаларини шакллантириш, уларни миллий ҳамда умуминсоний қадриятларга содиқлик руҳида тарбиялаш, ўқитувчи касби нуфузини ва

педагогларнинг сифат таркибини ошириш, дарсликлар ва ўқув методик мажмуаларни замон талаблари асосида такомиллаштириш, мактаб таълими муассасаларининг халқаро стандартларга жавоб берадиган замонавий моделларини ташкил этиш чоралари кўрилди

Давлат таълим стандартларида бўлажак ўқитувчиларни тайёрлашга кўйилган талаблардан ўқитувчиларни тайёрлаш сифат ва самарадорлигини оширишнинг қуйидаги асосий босқичларини келтириш мумкин:

– бўлажак ўқитувчиларда шундай билимлар тизимини таркиб топтириш керакки, у бир вақтнинг ўзида илмий-техник ва педагогик жиҳатдан замон талабларига жавоб берадиган касбий саводхонликни таъминлаши;

– мутахассиснинг истиқболдаги фаолияти учун зарур бўлган билим ва касбий иш-ҳаракат усуллари, шахсий фазилатларни таркиб топтириши;

– илгари номаълум бўлган шарт-шароит ва фавқулоддаги вазиятларда тўғри хулоса чиқариш учун мустақил фикр юритишга ўргатиш;

– талабаларни имкон қадар, мустақил ишларга йўналтирувчи илмий-тадқиқот ишларига жалб этиш, реферат, курс иши ёзиш асосида битирув малакавий ишларини бажаришга ўргатиши керак.²

Бўлажак инглиз тили ўқитувчиларнинг касбий компетентлиги ва педагогик ижодкорлигини шакллантириш самарадорлигини баҳолаш моделида қуйидагилар ўз аксини топган:

– бошланғич ва диагностик компетенция ҳамда ижодкорлик;

– таълим технологияси асосида ўқитишнинг тажриба-синов босқичи;

– бўлажак ўқитувчиларни дарсга қизиқтириш омилларини қўллаш босқичи;

– касбий компетентликни шакллантириш ва педагогик ижодкорликни ривожлантириш самарадорлигини баҳолаш босқичи;

– таълим тизимини такомиллаштиришга имкон берадиган қайта боғлаш тизими босқичи.

Таълим тизими жараёнини касбий компетентликни шакллантириш ва педагогик ижодкорликни ривожлантириш даражасининг кетма-кет, босқичли тарзда амалга ошганлиги ёки касбий фаолиятга тайёрлиги тарзида тасаввур қилиш мумкин. Бўлажак ўқитувчилар томонидан машғулотлар жараёнида бериладиган билимларнинг ўзлаштирилиши даражасига ва уларда амалий кўникмалар мустақамланишига қараб компетентлик ва педагогик ижодкорлик шаклланишини сифатли ва миқдорий баҳолаш мезонлари шакллантирилди ва қуйидагича таъриф берилди:

- репродуктив даражали мезон – режалаштирилган топшириқларни,
- яъни билимларни, тушунчаларни, қонунлар ва формулаларни паст даражада
- тушуниб етганлиги билан белгиланади;
- продуктив даражали мезон – талабаларнинг эгаллаган билимлари
- асосида ноодатий тошириқларни бажара олиши билан белгиланади;
- қисман изланувчан даражали мезон – ностандарт вазиятларни ҳал эта олиш кўникмалари эътиборга олинади;
- креатив даражали мезон – ижодий топшириқларни бажара олиш кўникмалари эътиборга олинади.
- Миқдорий баҳолаш мезонлари бу таълим самарадорлигининг сифатли
- кўрсаткичлари: ўзлаштириш, билимларни ўзлаштириш даражаси,
- кўникмаларнинг шаклланганлик даражаси, таълим олиш даражасининг мотивациялари ҳисобланади.³

Касбий компетентлик ва педагогик ижодкорликни шакллантириш самарадорлигининг баҳоланиши таълим технологиялари асосида ўқиш натижасида умумкасбий ва ихтисослик фанларидан билимларни эгаллаб, уларни бўлажак ўқитувчилар ўз касбий фаолиятини эгаллаш жараёнида ўз ўрнида қўллай олиши, ҳар хил вазиятларда муаммоларни тўғри ҳал қилиши ва тўғри хулосалар қабул қилиши ва шу кабилар киради.

Хулоса қилиб шуни таъкидлаш лозимки, касбий компетентлик – бу ўзидан ижодий ва амалий тайёргарликни касб этган билим ва кўникмалар, педагогик фазилатлар йиғиндиси. Юқори малакали инглиз тили ўқитувчиларни тайёрлаш учун аттестация тизимини яратиш, университетлар ўртасида ҳамкорлик алоқаларини ўрнатиш ва ўқув дастурлари ўқитувчиларнинг малакасига асосланганлигини таъминлаш зарур ва бу вазифалар, камчиликлар бартараф этилса Ўзбекистонда барча ёшларда инглиз тили билан боғлиқ муаммолар бўлмайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. <https://lex.uz/> Ўзбекистон Республикаси Қонунчилик маълумотлари миллий базаси.
2. Абдуллаева.Қ.М. Махсус фанларни ўқитишда бўлажак ўқитувчиларнинг касбий билим ва кўникмаларини шакллантиришнинг методик асослари: Дис пед. фан.ном. –Т.: 2006. –182 б.
3. ҚЎЙСИНОВ.О.А. “Компетентли ёндашув асосида бўлажак ўқитувчиларнинг касбий-педагогик ижодкорлигини ривожлантириш технологиялари” педагогика фанлари бўйича докторлик (DSc) Диссертацияси. – Т.: 2019. –168 б.